

**“XORAZM SHEVALARINING LUG‘ATI”DA MAQOLLARNING
IFODALANISHI**

Charosxon Ismoilova,
*Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti
Filologiya va san‘at fakulteti
1-bosqich talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Fattoh Abdullayevning “Xorazm shevalarining lug‘ati”da maqollarning ifodalanishi, qo‘llanilishi haqida fikr va mulohazalar keltirib o‘tilgan. Xorazm shevasining o‘ziga xos maqollari lug‘atda o‘zgacha ma‘no kasb etganligi yoritilgan

Kalit so‘zlar: Fattoh Abdullayev, “Xorazm shevalarining lug‘ati”, maqol, qipchoq lahjasiga xos maqollar.

Аннотация. В данной статье “Словарь хорезмских диалектов” Фаттоха Абдуллаева приведены мнения и комментарии по поводу выражения и употребления пословиц. Особое значение в словаре приобрели уникальные пословицы хорезмийского диалекта.

Ключевые слова: Фаттох Абдуллаев, “Словарь хорезмских говоров”, пословицы, пословицы, характерные для кыпчакского диалекта.

Abstract. In this article, Fattoh Abdullayev's “Dictionary of Khorezm Dialects” contains opinions and comments about the expression and use of proverbs. The unique proverbs of the Khorezm dialect have acquired a special meaning in the dictionary.

Key words: Fattoh Abdullayev, “Dictionary of Khorezm dialects”, proverbs, proverbs specific to the Kipchak dialect.

Turkiy tillari oilasiga mansub o‘zbek tili qadimiy tillardan biri bo‘lib, uning tarixiy asosini yorituvchi qismini sheva va dialektlar tashkil qiladi. Bilamizki, sheva muayyan bir hududga tegishli bo‘lishi mumkin. Shevalar xususida ko‘plab olimlar o‘z ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishgan. Xususan, V.V.Radlov, A.K.Borovkov, V.V.Reshetov, Sh.Shoabdurahmonov, A.Ishayev, F.Abdullayev, S.Rahimov va boshqa ko‘plab olimlarni shevalar yuzasidan qilingan izlanishlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Jumladan, Fattoh Abdullayevning “Xorazm shevalarining lug‘ati” Xorazm shevalari hamda uning xususiyatlari yoritilgan, tahlil qilingan muhim

asarlardan biri ekanligini ta'kidlamasdan ilojimiz yo'q. Ahmad Ishayev ham "F.A.Abdullayev tomonidan tuzilgan "Xorazm shevalari lug'ati", keyinchalik o'zbek shevalari bo'yicha yaratilgan lug'atlar uchun qo'llanma vazifasini o'tadi, hamda bir jildli "O'zbek xalq shevalari" lug'ati uchun muhim materiallar beruvchi manba vazifasini bajardi",- deydi. [4: 59]. Bundan tashqari, Sh.Sariboyev ushbu lug'at unda leksikografik jihatdan yaxshi taassurot qoldirganligini qayt etadi.[4; 59] Sh.Sariboyev ushbu lug'atda fonetik dialektizmlarning ko'pligini aytgan bo'lsa, A.Ishayev bu lug'atda "Sohalarga oid lug'atchalarda bosh so'zlarga misollar berilmagan, obyektlar ko'rsatilmagan. Fikrimizcha, ushbu sohalarga oid so'zlarni leksikografik talablarga javob beradigan tarzda ishlab, katta lug'atga singdirib yuborilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi.",- deb o'z fikrlarini bildirgan. [4; 59] Bunga qo'shimcha ravishda shuni ta'kidlab o'tish kerakki, F.Abdullayev o'z ishi haqida "Bu ishimiz dialektologik lug'at tuzishda birinchi tajriba.. Bu sohada o'zbek shevalari bo'yicha bizga qo'llanma bo'ladigan biror ish yaratilmadi",- deya aytib o'tgan. [1; 5]

Fattoh Abdullayevning "Xorazm shevalari lug'ati"da hudud shevalarining turli xil lahjalariga xos xususiyatlarni uchratishimiz mumkin. Qipchoq lahjasiga xos elementlar Gurlan va Yangibozor tumanlari orqali ifodalangan bo'lsa, o'g'uz lahjasiga xos ifodalar qolgan barcha tuman aholisi nutqidan yozib olingan matn va so'zlar vositasida ko'rsatib berilgan. Bundan tashqari ularning morfologiyasi va leksikasi xususida so'z yuritilgan. Lug'at oxirida esa o'sha hududda iste'molda bo'lgan o'ziga xos ertak, hikoya va hikoyatlar ham berilgan.

Xalq maqollari mukammal badiiy ijod namunasi misolida hozirgi kungacha o'rganilib kelinmoqda. Maqollarning qayerda va qachon yaralganligi ma'lum emas, lekin ular asrlar davomida sayqallanib tugal ma'no ifodalaydi. Bunga mashhur rus yozuvchi L.N.Tolstoyning maqollar haqida: "Shunday fikrlar borki, ularni benihoya keng ma'noda qo'llash mumkin, shu sababdan bunday fikrlar qanchalik ko'pchilikka mos shaklda ifodalangan bo'lsa, aql va yurakka shunchalik ko'p oziq beradi, ular shu darajada chuqur his etilgan fikrlar bo'lib chiqadi", – deya o'z fikrlarini bildirgan. Bundan tashqari A.P.Chexov ham maqollarga chiroyli e'tirof bergan bo'lib, kichik janrning muvaffaqiyati – qisqalikni vujudga keltirgani, talantning singlisi qisqalik esa maqollarning og'zaki ijodda faoliyat maydonini kengaytirib, umrini uzaytirishga xizmat qilishini qayd etib o'tadi.

O'zbek tilida ko'chma ma'no ifodalagan, obrazlilik qatnashgan hikmatli iboralar, maqollar, matallar, frazeologik birliklar, aforizmlar, topishmoqlar va boshqalar turg'un birikmalar deb yuritiladi. Har bir maqol va matn xalq hukmi: ular biror narsani lo'nda

qilib tasdiqlaydi yoki inkor qiladi, ya'ni haqiqatni ifodalaydi. Fattoh Abdullayevning "Xorazm shevalar lug'ati"da maqollar miqdor jihatdan anchani tashkil qiladi. Ularning o'ziga xususiyatlari shundan iboratki, maqollar noyob, xalq tilidan chiqib borayotgan, ma'no va xususiyati jihatdan boshqa hudud maqollarini takrorlanmaydigan tarzda ifodalangan. Ushbu lug'atda so'zlarning izohi tarzida keltirilgan maqollar 70%ni tashkil qiladi.

Bilamizki, maqollar mavzu jihatdan nihoyatda boy va xilma-xil. Jumladan, vatan, mehnat, ilm-hunar, do'stlik, ahillik, donolik, hushyorlik, til va nutq madaniyati, sevgi yoki muhabbat kabi mavzularda, shuningdek, salbiy hislatlar xususida rang-barang maqollar yaratilgan. Shevada ishlatiladigan maqollar esa turli xil qiziqarli va chiroyli ohangi bilan o'ziga tortishi natijasida e'tibor berilishi kerak bo'lgan mavzulardan biridir. Shu bilan birgalikda ularning qo'llanish doirasi ham turlichadir. Mansur Xamidovning Surxondaryo shevalariga doir ayrim paremlar tahlilida maqollarni quyidagicha guruhlagan:

1. Ham shevada, ham adabiy tilda qo'llanadigan maqollar.
2. Dialektal nutqdagina qo'llanadigan maqollar.
3. Adabiy tilda boshqa, shevada boshqa ma'noda qo'llanuvchi maqollar.
4. Arxaik yoki eskirgan maqollar.

Fattoh Abdullayevni "Xorazm shevalari lug'ati"da maqollarning ham shevada, ham adabiy tilimizda qo'llanadigan turini tahlil qilishga qaror qildik.

Bugungi kunda adabiy tilimizda iste'molda bo'lgan va shevamizda yarim fonetik o'zgarishlarga uchragan maqollar ko'p bo'lib, biz aynan Gurlan hududiga mansub qipchoq shevasida ayrim fonetik o'zgarishlarga uchragan holda qo'llaniluvchi maqollarni keltirib o'tdik. Jumladan, "Adām bolmaq aņsat, adāmıy bolmaq qiyn", "Yaxşıdan ad, yamannan dad", "Äzäldän duşman el bolmas", "Bıytıñä opkälöp postıniñni yäqma", "Gämägä düşgännı jani bır", "Boyı vor deräkdıyn, oqlı vor koräkdıyn", "Käsälını gızläsän olımı aşkor ätär", "Deşi butin, içi tutin", "Et dınnoqdon oyrılmos", "Täm duz bılän , adām soz bılän", "Yaxşı niyät , yartı mal", "Yat ellani bağı bilän baxçası , öz elliñni yandaqiça bolalmas", "Qazana yäntässañ qäräsı yukār, yamana yäntässañ yäräsı", "Näsiyäyä maymıl oynamas", "Kävni açiqni yoli açiq", "Yazdā miyniñ qoynomoyıñä, qışdo qazanıñ qoynomos", "Minät miñätti tibi rahat", "Qıymıldoğan qır aşār, mılkdägän yer dışär", "Sägätñi yäxşısı bolıñä, yäxşini säğätı vol", "Qorrı gäsä aş usdinä , yaş gäsä iş asdıñä", "Suva käsäk taşasañ yuzıñä soçdı", "Ağzi goyyan qatıqni ohlab içär", "Gaņaşlı toy buzılmas".

Xorazm shevalarining qiziq va ajoyib maqollari mavjud bo'lib, jumladan "Gäräk dāšnì oğromì yoq" maqolini keltirishimiz mumkin. Ushbu maqolni lug'atshunos "oğrom" so'zini izohlash maqsadida foydalangan bo'lib, u so'z hozirgi og'ir so'zi bilan tenglashadi. Ushbu maqol hozirgi "Kerakli toshni og'iri yo'q" maqoli bilan parallel qo'llaniladi. Biroq maqolni sheva variantini eshitganimizda birdagina asl ma'nosini tushunib yetishimiz qiyinchilik tug'diradi.

"Bìraya qar ätip korpäni ota värmä" ushbu maqol b're ya'ni burga so'zini izohlab kelgan va qar ätmaq esa - xafa bo'lmoq degan ma'noni bildiradi otä värmä bu yerda – kuydirma ma'nosida qo'llanilgan. Bundan kelib chiqin bu maqol hozirgi "Burgaga achchiq qilib, ko'rpangni yoqma" maqoli bilan tenglashadi.

Yana bir ajoyib maqolimizdan biri "Bez qirağinì gor bezini al, änäsini gor qiyzìnì al" ushbu maqol bez so'zining izohida kelgan bo'lib, bo'z degan ma'noni anglatadi. Qirağ bu yerda qiroq ya'ni bo'zning qirog'i, änä esa ona so'zining shevadagi ko'rinishidir. Bu maqol hozirgi "Onasini ko'rib qizini ol" maqoli bilan aynan bir xil.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi o'zbek adabiy tilimizda va shevamizda mavjud maqollar garchi ma'no jihatdan o'zaro o'xshash bo'lsa-da, ular o'rtasidagi leksik va fonetik farqlarni uchratamiz. Bu jarayonlar o'rganilishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдуллаев Ф. "Ўзбек тилининг Хоразм шевалари" 1961.
2. Abdullayeva O. O. (2021). Working On Questions And Tasks In Studying Abay's Creation. Academic Research In Educational Sciences
3. Botirboyev F. P., Abdullayeva O. O., Shermatova U. S. (2021). Working On Questions And Tasks In Studying The Work Of Oljas Sulaymanov.
4. Ишаев А. "Ўзбек диалектал лексикографияси" 1990.
5. Rajabov N. "O'zbek shevashunosligi"- Toshkent.1996.
6. Saidov Y. "O'zbek dialektologiyasi" 2021
7. Сапаров М. "Хоразм воҳасидаги туркий тилларнинг ўзаро алоқалари". Т.: Фан, 1988
8. Хамидов М. "Surхondaryo o'zbek shevalariga doir ayrim paremlar tahlili" 2022
9. Шоабдурахмонов Ш. "Ўзбек адабий тили ва ўзбек шевалари". Фан, Тошкент, 1962.